

O PROCESSO DE AMBIENTAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO

[Administração, Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024](#)
[SUMÁRIO / 20/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10685526

Renan Emygdio Moura Dos Santos

RESUMO

Esta pesquisa investiga a ambientação de servidores públicos no Estado do Rio de Janeiro, com foco na experiência de seis participantes. Utilizando questionários estruturados, a análise abrangeu tempo de serviço, modalidade de ascensão, eficácia do processo de integração e suporte oferecido. Resultados indicam uma percepção majoritariamente “regular” do processo, com destaque para a importância de atividades práticas, suporte eficaz e abordagem da cultura organizacional. Sugestões incluem treinamentos extensivos, melhor compartilhamento de informações e atenção às habilidades tecnológicas. A pesquisa destaca a necessidade de estratégias adaptativas para atender às diversas necessidades dos novos servidores, visando aprimorar a eficácia do setor público.

Palavras-chave: Ambientação. Servidor público. Integração. Cultura organizacional.

1 INTRODUÇÃO

O serviço público é um setor importante da sociedade, responsável por prover serviços essenciais à população e garantir a efetivação dos direitos fundamentais. Para que esse setor cumpra sua função com eficiência, é fundamental que as pessoas que trabalham nele estejam bem integradas, socializadas e ambientadas no ambiente de trabalho. O processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público é um tema relevante e que tem sido objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, como a Administração Pública, a Psicologia Organizacional e a Sociologia do Trabalho (SILVA, 2023).

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público, com foco na compreensão dos principais desafios enfrentados por essas pessoas nesse processo. Para isso, serão investigados os aspectos organizacionais e culturais que influenciam esse processo, bem como as estratégias e práticas adotadas pelas organizações públicas para favorecer a integração e socialização dos seus colaboradores (PEREIRA, 2020).

O problema de pesquisa que orienta este estudo é: Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas no processo de ambientação, socialização e integração no serviço público e como as organizações públicas podem superá-los?

– O alcance do objetivo geral será possível através da consecução dos seguintes objetivos específicos:

– Analisar a literatura existente sobre o processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público;

– Identificar os principais desafios enfrentados pelas pessoas nesse processo;

- Verificar as estratégias e práticas adotadas pelas organizações públicas para favorecer a integração e socialização dos seus colaboradores;
- Propor recomendações para superação dos desafios identificados.

A justificativa para a realização deste estudo reside na importância do processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público para a efetividade da gestão pública. A falta de integração e socialização pode resultar em baixa produtividade, absenteísmo, rotatividade e insatisfação dos colaboradores, o que impacta negativamente na qualidade do serviço prestado à população. Assim, a pesquisa pode contribuir para o aprimoramento das práticas de gestão de pessoas no setor público e para a melhoria do serviço público prestado à sociedade.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceito de serviço público e sua importância para a sociedade

O conceito de serviço público refere-se às atividades e funções prestadas pelo Estado em benefício da sociedade. Esses serviços são considerados essenciais para a garantia dos direitos e da qualidade de vida dos cidadãos, sendo prestados de forma universal e equitativa, ou seja, sem discriminação de raça, gênero, religião ou classe social (GENARI et al, 2017).

Os serviços públicos podem ser divididos em diversas áreas, como saúde, educação, segurança, transporte, justiça, saneamento básico, entre outros. Cada uma dessas áreas é fundamental para o desenvolvimento e bem-estar da população, e o Estado é responsável por garantir o acesso universal a esses serviços, por meio de políticas públicas e programas específicos (MIKOWAIKI; VIEIRA, 2019).

A importância do serviço público para a sociedade é imensa. Sem ele, muitas pessoas não teriam acesso a serviços básicos como saúde e

educação, e a desigualdade social seria ainda maior. Além disso, os serviços públicos contribuem para a promoção do desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente e a promoção dos direitos humanos (TEIXEIRA, 2019).

No entanto, é importante destacar que a prestação de serviços públicos de qualidade requer investimentos em infraestrutura, tecnologia, capacitação de pessoal e gestão eficiente. Por isso, é fundamental que o Estado tenha uma visão estratégica e planeje suas ações de forma integrada, visando sempre a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população (PEREIRA, 2020).

O processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público é fundamental para garantir a efetividade e eficiência dos serviços prestados à sociedade. Esse processo envolve a adaptação do novo servidor ao ambiente de trabalho, à cultura organizacional e às normas e procedimentos da instituição (CARMO, 2015).

2.2 Importância do processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público

A ambientação tem como objetivo proporcionar ao novo servidor um ambiente acolhedor e de apoio, para que ele possa se sentir confortável e integrado à equipe. Isso é importante para que o servidor possa entender a estrutura da organização, suas políticas e normas, além de se familiarizar com as atividades e funções que lhe serão atribuídas (GRIFFIN, 2022).

Já a socialização envolve a integração do novo servidor à equipe, por meio do desenvolvimento de relações interpessoais positivas e da construção de redes de colaboração e apoio mútuo. Isso é fundamental para que o servidor possa se sentir parte da equipe e para que possa contribuir efetivamente para a realização dos objetivos da organização (MIKOWAIKI; VIEIRA, 2019).

Por fim, a integração envolve a adaptação do novo servidor aos valores, missão e visão da organização, bem como à cultura organizacional. Isso é importante para que o servidor possa se identificar com a instituição e para que possa trabalhar em consonância com seus objetivos (PEREIRA, 2020; GENARI et al, 2017).

Tudo isso é importante no serviço público, pois o desenvolvimento de um ambiente de trabalho acolhedor, de relações interpessoais positivas e de integração dos servidores aos valores da instituição é fundamental para garantir a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Além disso, a integração dos servidores também contribui para a motivação e satisfação no trabalho, o que pode refletir em melhores resultados e produtividade na realização das atividades (CARMO, 2015).

2.3 Processo de seleção e recrutamento de servidores públicos

O processo de seleção e recrutamento de servidores públicos é fundamental para garantir que a Administração Pública conte com profissionais qualificados e capazes de atender às demandas da sociedade. É importante abordar neste tópico as formas como é realizado o processo seletivo e quais são as características exigidas dos candidatos (TEIXEIRA, 2019).

A socialização organizacional refere-se ao processo pelo qual os novos funcionários são introduzidos na cultura, valores e práticas de uma organização. Neste tópico, é importante abordar as etapas da socialização organizacional e seus principais objetivos (GRIFFIN, 2022).

Já a ambientação e integração de novos servidores públicos são processos que visam ajudar os novos funcionários a se adaptarem à cultura e rotinas da organização (SÓRIO, 2018). É importante abordar neste tópico as principais atividades realizadas durante a ambientação e integração, como treinamentos, apresentações da equipe e informações sobre a missão da organização (CARMO, 2015).

Os programas de treinamento e capacitação são importantes para garantir que os servidores públicos estejam sempre atualizados e capacitados para atender às demandas da sociedade. Neste tópico, é importante abordar os principais tipos de treinamento e capacitação oferecidos aos funcionários públicos (SOUSA, 2018).

2.4 Desafios e obstáculos na ambientação e integração de novos servidores no serviço público

Neste tópico, é importante abordar os principais desafios e obstáculos enfrentados pelas organizações na ambientação e integração de novos servidores públicos. Isso pode incluir a falta de recursos, a falta de planejamento adequado e a resistência dos funcionários mais antigos à integração de novos colegas (CUNHA, 2016).

A ambientação e integração de servidores são processos fundamentais para que os novos funcionários possam compreender a cultura organizacional, conhecer suas funções e responsabilidades, entender a missão e valores da instituição, além de se relacionar com seus colegas de trabalho e com a equipe em que está inserido. A partir disso, a integração e a adaptação do novo servidor são mais rápidas e eficientes, o que pode refletir diretamente no desempenho da organização. Estudos apontam que investir em programas de ambientação e integração pode melhorar o clima organizacional, a satisfação dos servidores e, conseqüentemente, a produtividade (OLIVEIRA, 2022).

Para garantir que os programas de ambientação e integração de servidores estejam cumprindo seus objetivos e trazendo resultados efetivos, é importante que sejam avaliados periodicamente (GENARI et al, 2017). Existem diversos modelos e ferramentas de avaliação que podem ser utilizados, como questionários, entrevistas individuais ou em grupo, acompanhamento do desempenho dos servidores, entre outros. É fundamental que a avaliação seja planejada e estruturada de forma a identificar os pontos fortes e fracos do programa, de modo que possam

ser feitas melhorias contínuas e que os resultados obtidos possam ser medidos e analisados (SÓRIO, 2018).

2.5 Ambientação em um setor administrativo do Estado do Rio de Janeiro

2.5.1 Procedimentos metodológicos

De acordo com Gil (2019), a metodologia de pesquisa é um elemento fundamental de qualquer trabalho acadêmico ou científico, pois descreve detalhadamente o processo utilizado para coletar, analisar e interpretar os dados necessários para responder à questão de pesquisa. Essa descrição inclui informações sobre a abordagem e o desenho da pesquisa, a seleção de participantes ou amostras, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de análise e as limitações da pesquisa.

2.5.2 Classificação da pesquisa

A pesquisa científica segue um processo formal e sistematizado que envolve a aplicação do método científico, cuja finalidade é produzir conhecimento confiável e com embasamento empírico, que possa ser validado por outros pesquisadores e utilizado para avançar na compreensão de determinado fenômeno ou problema. O presente estudo insere-se no âmbito das pesquisas de natureza qualitativa e descritiva, o que permite ao pesquisador a compreensão e o estabelecimento da correlação entre os processos e os fenômenos (MINAYO, 2016). Assim sendo, a investigação dos significados, atitudes, valores, crenças, aspirações permite ao pesquisador compreender e correlacionar às relações que envolvem os processos e fenômenos.

No que tange ao método adotou-se a revisão bibliográfica, pois, segundo (Gil, 2019, p. 44): “é desenvolvida com material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, logo, tal procedimento faculta ao pesquisador identificar lacunas teóricas e definir a melhor abordagem metodológica para a coleta e análise de dados.

Neste sentido, Lakatos e Marconi (2017, p. 44) esclarecem que este tipo de pesquisa “é desenvolvido com material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, e conseqüentemente proporciona ao pesquisador o mecanismo necessário para aprimorar e difundir o conhecimento sobre o tema proposto.

2.5.3 Procedimentos para coleta de dados

A pesquisa tem início através da busca nas seguintes bases de dados científicos Google Acadêmico e Scielo mediante os seguintes descritores: treinamento; serviço público; estratégia de socialização; programa de integração e gestão de pessoas.

Também foi realizada uma pesquisa de campo em uma universidade federal, precisamente no setor administrativo onde os técnicos administrativos foram questionados sobre seu processo de ambientação. Para esta coleta os técnicos responderam um formulário disponibilizado pelo site Google Formulários.

2.5.4 Procedimentos para tabulação e análise dos dados coletados

A pesquisa na base científica evidenciou uma quantidade significativa de artigos que contemplam o tema proposto, todavia após a leitura do resumo foram selecionados apenas 8 (oito) artigos; o motivo da exclusão se concentra na duplicidade de publicações, período anterior ao proposto e, conteúdos que de alguma forma não iriam atender aos objetivos propostos. Em relação ao idioma foram selecionadas publicações apenas na língua portuguesa.

2.6 Resultados

Para a realização desta pesquisa uma pesquisa em um setor administrativo do Estado do Rio de Janeiro foi realizada, porém como o tempo de coleta foi relativamente pequeno, dentre o total de 10 servidores deste departamento, apenas 6 servidores responderam as

questões propostas, mas não sabemos o motivo para os demais não terem respondido.

O formulário em questão contou com perguntas que buscaram entender diferentes aspectos do processo de ambientação, buscando compreender a experiência desses servidores ao chegar na instituição e identificar oportunidades de aprimoramento.

As seguintes perguntas e suas justificativas foram organizadas a seguir:

Perguntas:	Motivação
Quanto tempo você faz parte da instituição?	O tempo de serviço é importante para verificar se em diferentes épocas de admissão a percepção dos servidores sobre sua recepção é a mesma.
Qual das modalidades abaixo você ascendeu ao cargo que ocupa na instituição?	Esta pergunta foi feita para verificar se há diferenças na recepção entre servidores admitidos por concurso e os admitidos por outras modalidades.
Como você avalia a eficácia do processo de integração no serviço público em termos de fornecer informações essenciais sobre a organização e suas políticas?	Essa pergunta busca compreender a perspectiva do servidor sobre a adequação das informações fornecidas durante a ambientação.

Qual é a sua percepção em relação ao suporte oferecido durante a fase inicial de integração no serviço público?	Esta pergunta visou perceber se o apoio recebido pode fornecer insights sobre a qualidade do suporte oferecido durante a ambientação.
Em sua opinião, quais elementos do processo de ambientação contribuem mais para uma transição suave para o ambiente de trabalho no setor público?	Esta pergunta visa identificar os aspectos específicos que os indivíduos consideram mais importantes para uma adaptação bem-sucedida.
Você acredita que a ambientação no serviço público deveria incluir atividades práticas para melhorar a compreensão das responsabilidades e tarefas do cargo?	Buscou-se verificar a perspectiva sobre a inclusão de atividades práticas na adaptação ou invés de somente orientações teóricas.
Você acredita que a ambientação no serviço público deveria incluir atividades práticas para melhorar a compreensão das responsabilidades e tarefas do cargo?	Essa pergunta buscou verificar sobre áreas específicas de melhoria, fornecendo sugestões para a otimização do processo de ambientação.
Na sua experiência, como a cultura organizacional foi abordada durante o processo de ambientação no serviço público, e qual impacto isso teve na sua adaptação?	Esta pergunta visa explorar como a cultura organizacional é comunicada durante a ambientação e como isso influencia a integração do indivíduo.

Ao final do período de abertura do formulário, os resultados das perguntas foram organizados em uma planilha gerada automaticamente pelo site Formulários Google, que também gerou para algumas respostas objetivas um gráfico.

Para a primeira pergunta gerou o seguinte resultado conforma a Figura 1:

Figura 1: Respostas para a pergunta 1

Quanto tempo você faz parte da instituição?

6 respostas

15 anos
10
1
6
5
12

Fonte: O autor via Google Formulários.

As respostas referentes ao tempo de serviço na instituição oferecem uma visão interessante sobre o processo de ambientação. A experiência considerável do servidor 1, com 15 anos na instituição, pode fornecer informações valiosas sobre mudanças ao longo do tempo e a eficácia contínua do processo de integração. De maneira semelhante, a resposta de servidor 2, com 10 anos de serviço, contribui para uma compreensão sólida das práticas de integração ao longo de uma década.

Por outro lado, a resposta de servidor 3, com apenas 1 ano de serviço, destaca a perspectiva de um período mais curto, potencialmente revelando desafios imediatos e áreas de melhoria na experiência de integração recente. Considera-se que a combinação dessas experiências variadas permite uma compreensão mais profunda das necessidades e desafios enfrentados por funcionários com diferentes períodos de serviço na instituição. Porém, essa perspectiva só será verificada com a análise total das perguntas e respostas.

A terceira pergunta questionou a modalidade de ascensão ao cargo utilizada por cada um dos servidores entrevistados, sendo que dos 6, 5 foram admitidos na instituição por nomeação via concurso público e apenas 1 está na instituição por redistribuição (quando o servidor realiza concurso público para uma instituição e -por diversos motivos - transferido para outra com o mesmo cargo).

Em seguida, a quarta pergunta que questionou “Qual é a sua percepção em relação ao suporte oferecido durante a fase inicial de integração no serviço público?” foram fornecidas respostas de múltipla escolha aos respondentes o que gerou o seguinte gráfico:

Figura 2: Respostas à 4ª pergunta

Como você avalia a eficácia do processo de integração no serviço público em termos de fornecer informações essenciais sobre a organização e suas políticas?

6 respostas

Fonte: O autor via Google Formulários (2023).

A análise dos resultados da pergunta sobre a eficácia do processo de integração no serviço público revela uma distribuição significativa nas avaliações, com a maioria dos respondentes (66,7%) classificando-o como “regular”. Este cenário sugere que, para a maioria dos participantes, o processo de integração oferece informações essenciais, mas ainda há espaço para melhorias visando atingir um nível mais satisfatório.

É notável que uma parcela menor (16,7%) avalie o processo como “ruim”. Essa percepção indica que uma parte considerável dos respondentes percebe deficiências no processo atual de integração. Infelizmente, a realização deste estudo não conseguiu identificar áreas específicas que precisam de atenção e correção.

A presença de respostas indicando uma avaliação “boa” (16,7%) sugere que, para alguns participantes, o processo de integração atende às expectativas em termos de fornecimento de informações essenciais. No entanto, a ausência de avaliações “ótimo” indica uma oportunidade de

aprimoramento significativa, pois nenhum respondente considerou o processo como excepcional na entrega de informações.

A quinta pergunta questionou “Qual é a sua percepção em relação ao suporte oferecido durante a fase inicial de integração no serviço público?” os respondentes também tiveram que escolher entre as opções “ruim, regular, boa ou ótima”. Conforme o gráfico em destaque na figura a seguir:

Figura 3 Respostas à 5ª pergunta

Qual é a sua percepção em relação ao suporte oferecido durante a fase inicial de integração no serviço público?
6 respostas

Fonte: O autor via Google Formulários (2023).

A porcentagem significativa de respostas categorizadas como “regular” (66,7%) sugere que a maioria dos respondentes percebe o suporte como atendendo a um padrão mediano de expectativas. Isso indica uma percepção consistente, embora não excepcional, do suporte durante a fase inicial de integração.

Uma parcela considerável (16,7%) avalia o suporte como “ruim”, indicando uma insatisfação significativa com o suporte fornecido. A presença de respostas indicando uma percepção “boa” (16,7%) sugere que há uma minoria que percebe o suporte como eficaz durante a fase inicial de integração. No entanto, a ausência de avaliações “ótimo” destaca uma oportunidade de aprimoramento significativa, pois não há excelência na receptividade ao longo de anos na instituição. Assim, os resultados sugerem uma percepção predominantemente mediana em relação ao

suporte oferecido durante a fase inicial de integração. Isso destaca a importância de avaliações mais detalhadas e análises qualitativas para informar iniciativas específicas de melhoria, visando tornar o processo de integração mais eficiente e satisfatório para os novos funcionários.

Em seguida, foi questionado aos respondentes o seguinte “Em sua opinião, quais elementos do processo de ambientação contribuem mais para uma transição suave para o ambiente de trabalho no setor público?”. Os servidores puderam dissertar sua opinião a respeito de aspectos específicos que os indivíduos consideram mais importantes para uma adaptação bem-sucedida. No quadro a seguir estão reunidas as respostas:

Quadro 1: Respostas à 6ª pergunta

Pergunta:	Em sua opinião, quais elementos do processo de ambientação contribuem mais para uma transição suave para o ambiente de trabalho no setor público?
Respondente 1	Ser bem recebido pela equipe do departamento
Respondente 2	Orientações a respeito das funções, espaço físico adequado ao servidor novo, capacitação
Respondente 3	Ser bem recebido pelos colegas, ter informações da instituição
Respondente 4	compartilhamento de informações
Respondente 5	acho importante ensinar as funções aos novos servidores
Respondente 6	informar sobre as funções e atividades realizadas

Fonte: O autor (2023)

A análise dos resultados da pesquisa sobre os elementos cruciais para uma transição suave no ambiente de trabalho no setor público revela uma diversidade de perspectivas entre os respondentes. A importância atribuída a diferentes aspectos destaca a complexidade e a abrangência do processo de ambientação.

O primeiro respondente destaca a relevância de ser bem recebido pela equipe do departamento, ressaltando a importância das relações interpessoais e do acolhimento inicial. Já o segundo respondente adota

uma abordagem mais abrangente, mencionando a necessidade de orientações sobre funções, um espaço físico adequado e capacitação. Essa resposta destaca a importância de uma visão holística que envolva aspectos práticos e informativos.

O terceiro respondente enfatiza novamente a importância da recepção social, ao ser bem recebido pelos colegas, e destaca a necessidade de informações claras sobre a instituição para uma adaptação eficaz. O quarto respondente destaca o compartilhamento de informações como um elemento crucial, apontando para a importância da comunicação transparente durante o processo de ambientação.

O quinto respondente ressalta a relevância do ensino das funções aos novos servidores, sugerindo a importância da capacitação prática e do repasse de conhecimento específico. Por fim, o sexto respondente reforça a necessidade de informar sobre as funções e atividades realizadas, enfatizando a importância da clareza nas responsabilidades.

Os resultados indicam que uma transição suave no setor público envolve não apenas orientações práticas e informações institucionais, mas também uma recepção positiva e integração social. Esses insights fornecem uma base valiosa para o aprimoramento do processo de ambientação, direcionando estratégias que atendam às diversas necessidades dos novos servidores.

A sétima questão, perguntou aos servidores respondentes “Você acredita que a ambientação no serviço público deveria incluir atividades práticas para melhorar a compreensão das responsabilidades e tarefas do cargo?” e todos os 6 foram unânimes em responder que “sim”. Esse alinhamento geral sugere uma percepção compartilhada entre os respondentes de que atividades práticas são essenciais para melhorar a compreensão das responsabilidades e tarefas do cargo durante o processo de integração.

Por sua vez, a sétima pergunta buscou verificar sobre áreas específicas de melhoria, fornecendo sugestões para a otimização do processo de

ambientação e questionou “Como o processo de ambientação no serviço público poderia ser aprimorado para melhor atender às necessidades dos novos funcionários?” E, mais uma vez, por se tratar de uma questão subjetiva, organizamos as respostas no quadro a seguir:

Quadro 2: Respostas à 7ª pergunta

Pergunta:	Como o processo de ambientação no serviço público poderia ser aprimorado para melhor atender às necessidades dos novos funcionários?
Respondente 1	acho que a instituição deveria fornecer um treinamento de uma semana ou mais para os novos servidores aprenderem suas funções
Respondente 2	É preciso dar treinamento, apesar do servidor ter estudado para um concurso, muitos deles não sabem o que fazer no local de trabalho.
Respondente 3	Aumentar capacitação com cursos, palestras, manuais
Respondente 4	As informações entre setores deveriam ser melhor compartilhadas.
Respondente 5	com cursos, palestras
Respondente 6	tem que dar mais atenção aos servidores que não sabem usar computador e tecnologias

Fonte: O autor (2023)

A uniformidade nas respostas destaca a convergência de opiniões quanto à importância de um treinamento eficaz para os novos servidores. O primeiro respondente propõe a oferta de um treinamento de uma semana ou mais para a aprendizagem das funções. Essa sugestão destaca a necessidade de uma abordagem abrangente e detalhada durante a ambientação.

A segunda resposta enfatiza a necessidade de treinamento mesmo para aqueles que estudaram para o concurso, ressaltando a lacuna entre a preparação acadêmica e as habilidades práticas exigidas no local de trabalho. Isso destaca a importância de complementar a formação acadêmica com treinamento prático.

A terceira sugestão propõe o aumento da capacitação por meio de cursos, palestras e manuais. Essa abordagem diversificada é positiva, mas seria benéfico especificar os temas e o formato dessas atividades para garantir sua eficácia. Em seguida, a quarta resposta destaca a necessidade de melhorar o compartilhamento de informações entre setores, reconhecendo a importância da comunicação interdepartamental para uma integração mais eficiente.

A repetição da sugestão de cursos e palestras na quinta resposta enfatiza a continuidade do foco na capacitação formal. E mais uma vez, detalhar os temas específicos dessas atividades pode otimizar a sua relevância para as funções dos novos servidores. Por sua vez, o sexto respondente destaca a importância de dar mais atenção aos servidores menos familiarizados com computadores e tecnologias. Essa sugestão destaca a necessidade de considerar as diferentes competências e requisitos dos novos servidores.

Neste sentido, as respostas convergem para a importância de um processo de ambientação abrangente, combinando treinamento prático e teórico, comunicação eficaz e personalização para atender às diversas necessidades dos novos funcionários no serviço público. A exploração mais detalhada dessas sugestões pode informar estratégias específicas para otimizar o processo de ambientação e garantir uma transição suave e eficaz para os novos servidores.

A última pergunta questionou aos servidores “Na sua experiência, como a cultura organizacional foi abordada durante o processo de ambientação no serviço público, e qual impacto isso teve na sua adaptação?”, as respostas dadas também foram organizadas no quadro a seguir

Quadro 3: Respostas à 8ª pergunta

Pergunta:	Na sua experiência, como a cultura organizacional foi abordada durante o processo de ambientação no serviço público, e qual impacto isso teve na sua adaptação?
Respondente 1	No início não tive muitas informações sobre a cultura da instituição, mas logo fui me adaptando.
Respondente 2	Não teve nenhuma abordagem
Respondente 3	Fui bem recebido e pude conhecer um pouco mais sobre minhas funções e a universidade como todo.
Respondente 4	Foi pouco abordada e algumas informações não me foram passadas, lembro que a falta de informação quase foi um problema até mesmo para receber meu primeiro salário.
Respondente 5	Foi abordada de forma regular, teve um impacto bom.
Respondente 6	na época eu tive que me virar para aprender o que era feito, alguns colegas até escondiam informações e a universidade não acolheu de forma correta, eu acho, pois apenas entreguei documentação e não tive nenhuma orientação.

Fonte: O autor (2023)

O primeiro respondente aponta uma falta inicial de informações sobre a cultura da instituição, destacando, no entanto, uma posterior adaptação. Contrastando com essa resposta, o segundo respondente expressa que não houve nenhuma abordagem à cultura organizacional. Essa ausência pode suscitar preocupações sobre a clareza nas expectativas e normas institucionais, o que é vital para uma integração eficaz.

O terceiro respondente destaca uma experiência positiva ao ser bem recebido e obter informações sobre funções e a universidade como um todo. Entretanto, o terceiro respondente tem apenas 1 ano de instituição, o que sugere uma mudança neste sentido ao longo do último ano em comparação com a recepção dos dois primeiros servidores que já estão há mais de 10 anos na universidade.

Por outro lado, resposta do quarto participante indica uma abordagem limitada à cultura organizacional, resultando em lacunas de informação que quase afetaram o recebimento do primeiro salário. Essa situação destaca uma deficiência crítica no processo de ambientação que pode impactar negativamente a experiência do novo servidor.

A quinta resposta sugere uma abordagem regular à cultura organizacional, com impacto positivo. E o sexto respondente compartilha uma experiência desafiadora, indicando que teve que se virar para aprender as tarefas, enquanto alguns colegas escondiam informações. A falta de orientação da universidade e a ausência de suporte adequado refletem uma falha significativa na integração.

Observamos que essas respostas destacam a necessidade de aprimorar a abordagem da cultura organizacional durante o processo de ambientação no serviço público. Isso envolve a garantia de informações claras e relevantes, bem como a promoção de um ambiente acolhedor e colaborativo. Explorar experiências individuais mais a fundo e endereçar as lacunas identificadas pode contribuir para um processo de integração mais eficaz e satisfatório para os novos funcionários.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou analisar o processo de ambientação, socialização e integração das pessoas no serviço público, com foco nos desafios enfrentados pelos servidores nesse processo. A investigação percorreu diferentes aspectos, desde a definição do serviço público até a avaliação prática da ambientação por meio de respostas fornecidas por servidores de um setor administrativo do Estado do Rio de Janeiro.

Os resultados revelaram a percepção dos servidores em relação ao processo de integração. A análise das respostas evidenciou a diversidade de experiências, considerando o tempo de serviço na instituição, a modalidade de ascensão ao cargo e a eficácia percebida do processo de integração. A partir disso, foi possível identificar desafios específicos

enfrentados pelos servidores, como a falta de informações claras sobre a cultura organizacional, lacunas na abordagem da ambientação e a necessidade de maior suporte prático.

A análise dos dados proporcionou uma compreensão mais profunda das percepções dos servidores em relação ao suporte oferecido durante a fase inicial de integração. Os resultados indicam que, embora a maioria perceba o suporte como “regular”, há uma oportunidade significativa de melhoria para atingir níveis mais satisfatórios. A importância atribuída à inclusão de atividades práticas durante a ambientação reforça a necessidade de abordagens mais abrangentes e personalizadas para atender às diversas necessidades dos novos servidores.

A falta de informações consistentes sobre a cultura da instituição, conforme relatado por alguns servidores, destaca a importância de aprimorar a comunicação e garantir uma introdução abrangente aos valores e normas organizacionais. As sugestões dos servidores para melhorias no processo de ambientação incluíram a oferta de treinamentos mais extensos, compartilhamento eficiente de informações entre setores, aumento da capacitação por meio de cursos e palestras, e maior atenção aos servidores menos familiarizados com tecnologias. Essas recomendações apontam para a necessidade de estratégias mais robustas e personalizadas, considerando as diversas experiências e expectativas dos novos servidores.

Em síntese, os resultados desta pesquisa destacam a importância de uma abordagem holística e adaptativa no processo de ambientação no serviço público. A compreensão das necessidades individuais, o reforço da comunicação efetiva e o investimento em suporte prático são elementos cruciais para garantir uma transição suave e bem-sucedida dos novos servidores. Essas descobertas contribuem não apenas para a melhoria do ambiente de trabalho e satisfação dos servidores, mas também para a efetividade do serviço público prestado à sociedade.

REFERÊNCIAS

GENARI, Denise; IBRAHIM, Camila Vanessa Dobrovolski; IBRAHIM, Gibran Fernando. A percepção dos servidores públicos sobre a socialização organizacional: um estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. **Holos**, v. 5, p. 313-328, 2017.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia do trabalho científico**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MIKOWAISKI, Gina; DE APARECIDO VIEIRA, Josimar. Socialização de novos professores nas Instituições Federais de Ensino: conteúdos e estratégias. *Revista Cocar*, v. 13, n. 27, p. 1131-1151, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social**. 1.ed. São Paulo: Editora Vozes, 2016.

PEREIRA, Adriana Soares; SHITSUKA, Dorlivete Moreira; PEREIRA, Fábio José; SHITSUKA, Ricardo. **Metodologia do trabalho científico**. Santa Maria: UAB / NTE / UFSM, 2018.

PEREIRA, Sandra Patrícia Marques; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Movimentos Pós-Nova Gestão Pública: O novo Serviço Público. **Lex Humana (ISSN 2175-0947)**, v. 12, n. 1, p. 69-85, 2020.

SILVA, Miqueias Pires da. **Análise de ações do governo eletrônico na otimização da prestação de serviços públicos à sociedade**. 2023. 40 f. Artigo Científico (Tecnologia em Gestão Pública) – Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!